

СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У НОВОРОЖДЁННЫХ

Жумаев Фатулло Эркинбек угли

Бухарского государственного медицинского института, ассистент 2-го
кафедры Педиатрии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14850206>

Аннотация: Перинатальные повреждения центральной нервной системы (ЦНС) являются одной из ведущих причин заболеваемости и смертности среди новорождённых. Они существенно влияют на дальнейшее развитие и качество жизни детей. В данном тезисе рассматриваются современные механизмы повреждения ЦНС в перинатальный период с акцентом на патогенез, методы диагностики и профилактические меры.

Ключевые слова: Центральная нервная система, перинатальное повреждение, новорождённые, гипоксия, ишемия, нейропротекция.

Цель работы. Разработка и анализ современных методов диагностики и профилактики с целью снижения риска повреждений ЦНС у новорождённых в перинатальный период.

Материалы и методы. В исследовании были проанализированы медицинские данные 500 новорождённых с диагностированными повреждениями ЦНС, поступившие из региональных перинатальных центров. Были изучены факторы риска, такие как состояние здоровья матери, осложнения при родах и оценки по шкале Апгар. Для выявления структурных повреждений применялись методы НСГ, МРТ и КТ. Биохимический анализ проводился для оценки маркеров гипоксии и воспаления.

Результаты

1. Основные причины повреждений центральной нервной системы:

- Гипоксически-ишемическая энцефалопатия выявлена у 62% новорождённых.
- У 38% новорождённых повреждения связаны с другими причинами (преждевременные роды, осложнения при родах).

2. Нейровизуализация:

- У 42% новорождённых выявлены структурные повреждения головного мозга.
- У оставшихся 58% результаты нейровизуализации показали нормальные либо минимальные изменения.

Выводы: Полученные данные подчёркивают критическую роль гипоксии и воспалительных процессов в патогенезе повреждений ЦНС в перинатальный период. Ранняя диагностика и внедрение нейропротективных стратегий имеют решающее значение для минимизации долгосрочных неврологических нарушений. В работе подчёркивается необходимость усиления дородового ухода и использования современных систем мониторинга состояния новорождённых.

Литература:

1. Volpe JJ. Neurology of the Newborn. Saunders, 2018.
2. Perlman JM. Neonatal hypoxic-ischemic encephalopathy. Journal of Pediatrics, 2019.
3. Ferriero DM. Mechanisms of hypoxic-ischemic injury in the developing brain. Pediatric Research, 2020.
4. Glass HC et al. Contemporary issues in perinatal brain injury. Seminars in Fetal & Neonatal Medicine, 2021.
5. Mukhamedova Sh. T., Jumaev F. E. "Modern mechanisms of perinatal damage to the central nervous system in newborns" Journal of Healthcare and Life-Science Research Vol. 3, No. 02, 2024
6. Jumayev F.E. "Modern methods of treating cognitive disorders in children" european journal of modern medicine and practice. (Nov - 2024).
7. Jumayev F.E. "Modern methods of treating patients with cerebral palsy in children" european journal of modern medicine and practice. (Nov - 2024).

